

Genève, la Réforme et sœur Jeanne de Jussie
La *Petite chronique* d'une clarisse vers le milieu du seizième siècle¹

Daniela Solfaroli Camillocci
Institut d'histoire de la Réformation

En 1611, l'imprimeur Hubert Du Four publie à Chambéry une œuvre tirée « de dessus le mestier d'une femme » qu'il adresse au duc de Savoie, ainsi qu'à un public de lecteurs qu'il imagine « possédez d'une louable curiosité ». À ses dires, il s'agit d'une « Histoire Tragique, source du Lutheranisme, Calvinisme, Bezaisme, et autres dix mil heresies, qui ont pullulé de ceste cloaque »². Dans la dédicace à Victor-Amédée, l'imprimeur définit la chronique comme « un naif tableau du Levain, qui a donné sur-accroissement aux Heresies, ensemencees aux quatre coings de l'Europe ». Dans son adresse au lecteur, il précise avoir publié ce texte sans modification aucune afin de « monstrier l'innombrable diversité des monstres Genevois »³. Il tisse encore l'éloge des qualités de narration de son autrice, une religieuse de l'ordre des clarisses :

Une dame de Sainte Claire vous en fait le rapport tout nud, sans fard de langage, tel quels ses yeux et ses oreilles le luy ont enseigné, parmi les elementaires furies de ces Apostats reniez. Un Père Cappucin en a esté le fidelle depositaire jusques à present, ie lui ay donné la lumiere et pleine liberté parmy le monde, ne craignant la censure ni des ames plus viles, ni des entendements plus relevez, par ce que la Maistresse qui a tyssu cest ouvrage au milieu des tenebres de l'abominable Geneve, est enroollee au Cathologue des bienheureux, franche de reproche⁴.

¹ Je publie ici la traduction de mon article « Ginevra, la Riforma e suor Jeanne de Jussie. *La petite chronique* di una clarissa intorno alla metà del Cinquecento », in Gianna Pomata, Gabriella Zarri (éd.), *I monasteri femminili come centri di cultura fra Rinascimento e Barocco*, atti del convegno storico internazionale, Bologna 8-10 dicembre 2000, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Biblioteca di storia sociale 33), 2005, p. 275-296, avec des adaptations du texte et des mises à jour bibliographiques. Je tiens à remercier Hadrien Dami pour l'amitié de sa traduction française fluide et soignée.

² « A illustrissime prince Victor Amé prince de Savoye et de Piedmont » et « L'imprimeur au lecteur », s. p., in *Le Levain du Calvinisme ou commencement de l'hérésie de Genève Faict par Reverende Sœur Jeanne de Jussie, lors Religieuse à Sainte Claire de Geneve, et après sa sortie Abbesse au Convent d'Anyssi*, Chambéry, frères Du Four, 1611. Cette édition a été reproduite au XIX^e siècle : *Le Levain du Calvinisme, ou commencement de l'heresie de Geneve*, éd. par Gustave Revilliod, Genève, imprimerie de Jules-Guillaume Fick, 1853 (les citations sont issues de cette édition).

³ *Ibid.*, « L'imprimeur au lecteur ». D'après ma vérification du manuscrit, la version imprimée au XVIII^e siècle écourte de nombreux passages de la chronique. Voir *infra*, note 6.

⁴ *Ibid.*, p. 2.

Le titre du livre fait référence à un élément, le « calvinisme », en réalité complètement absent de l'écrit qui raconte les événements ayant déterminé le passage de Genève à la Réforme avant l'arrivée de Calvin en 1536. Le langage imagé et les métaphores agressives des pièces liminaires de la publication soulignent les intentions polémiques déjà présentes dans le texte de cette chronique issue de l'enceinte d'un couvent, pour les habitantes duquel elle avait été rédigée septante ans auparavant. Dans les années 1540, l'écrivaine de la communauté de Sainte-Claire de Genève avait en effet composé une *Petite chronique* – ainsi que le relate l'incipit du manuscrit – pour garder mémoire des événements qui avaient contraint les religieuses à abandonner la ville à la suite de son passage à la Réforme. Comme l'indique déjà la première édition par Hubert Du Four, l'autrice anonyme de cette chronique est Jeanne de Jussie, une religieuse d'origine noble appartenant à une famille de Jussy-L'Évêque, une localité du territoire genevois. Cette indication est confirmée par les sources d'archive du couvent. Née en 1503, Jeanne de Jussie a fréquenté à Genève une école de jeunes filles avant de prononcer ses vœux à Sainte-Claire en 1521. En 1535, elle quitte le couvent avec sa communauté, qui se réinstalle dans la proche ville d'Annecy, dans le duché de Savoie. Dès 1548 et durant treize ans, elle occupe la fonction d'abbesse du nouveau couvent de Sainte-Croix, où elle meurt en 1561⁵. La chronique est rédigée à Annecy, entre 1541 et 1546. Le texte semble avoir été écrit à partir de notes et de documents rassemblés auparavant : à l'époque des faits relatés, sœur Jeanne occupait en effet la charge d'écrivaine au couvent de Genève⁶.

Le titre résolument anti-calviniste donné à la *Petite chronique* au passage du manuscrit à l'imprimé – *Le levain du calvinisme* – témoigne en somme de la volonté éditoriale d'alimenter un mythe négatif issu de l'apologétique catholique, celui de Genève comme « spelonque de larrons » et dès lors « cloaque », en tant que centre principal de diffusion de l'infection hérétique dans toute la chrétienté européenne. La

⁵ Lucienne Hubler, « Jussie, Jeanne de », in *Dictionnaire historique de la Suisse* (DHS), version du 30.10.2006. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/018708/2006-10-30/>, consulté le 30.04.2026.

⁶ La Bibliothèque de Genève conserve deux manuscrits du texte, dont le premier est indiqué comme autographe : BGE ms. suppl. 1453 ; *ibid.*, ms. suppl. 1454. Ces deux manuscrits ont fait l'objet d'une édition synoptique en 1996 : Jeanne de Jussie, *Petite Chronique*, Enleitung, Edition, Kommentar von H. Feld, Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 1996. Je renvoie à l'édition de Feld, également pour la bibliographie de référence, ici non reproduite, et pour les éléments biographiques sur l'autrice, qui corrigent certaines erreurs de la littérature antérieure et ont été intégrés dans l'article du DHS. À propos de cette édition moderne et des critères de transcription retenus par l'éditeur, voir cependant les remarques critiques de B. Nicollier, « Jeanne de Jussie, *Petite Chronique* », *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, t. 57, n° 3, 1996, p. 761-765. Je fonde mon analyse textuelle sur l'édition Feld, tout en tenant compte des indications de Nicollier pour les citations du texte. La « Petite chronique » a par la suite fait l'objet d'une traduction anglaise par Carrie F. Klaus, *The Short Chronicle: A Poor Clare's Account of the Reformation of Geneva*, Chicago ; London, The University of Chicago, 2006 et d'une version en français moderne par Anne Noschis, *Jeanne de Jussie ou Comment résister aux réformateurs*, Genève, Slatkine, 2014.

publication coïncide en effet avec l'une des dernières tentatives militaires entreprises par les princes de Savoie pour ramener Genève sous leur influence. Elle s'inscrit encore dans les années centrales de l'épiscopat de François de Sales, caractérisées par une pastorale antiprotestante et anti-genevoise de grande envergure menée par des missionnaires jésuites et capucins. Ces assauts sont dirigés personnellement par François de Sales lui-même, évêque de Genève en résidence à Annecy, où se trouve le couvent ayant accueilli la communauté reconstituée des clarisses genevoises⁷. Comme cela est déclaré significativement dans les passages cités, c'est un père capucin, le confesseur des religieuses d'Annecy, qui assure le rôle éditorial, retrouve le manuscrit et le remet pour publication à l'imprimeur de Chambéry.

En tant qu'œuvre polémique tout autant que récit dramatique d'événements auxquels l'autrice a elle-même assisté, *Le levain du calvinisme* a rencontré un grand succès : réimprimé à plusieurs reprises au cours du XVII^e siècle, il a été considéré comme l'un des principaux documents sur les événements aux origines de la Réforme à Genève dans l'historiographie classique⁸. La chronique est rédigée dans le patois franco-provençal de la région et caractérisée par une orthographe phonétique qui la constitue aujourd'hui en *unicum* linguistique⁹. Elle couvre les années 1526-1536, tandis que la conclusion évoque des événements datables entre 1541 et 1546, signalant ainsi les années de la rédaction définitive du texte¹⁰. Les premières années traitées, jusqu'à 1533 permettent d'introduire le cœur de la narration : le récit des derniers jours des clarisses à Genève, leur fuite et le voyage jusqu'à Annecy, dans un *crescendo* d'événements dramatiques et miraculeux relatés dans un langage vivant et un style nourri de références scripturaires.

En 1529, Genève s'était émancipée de la sphère d'influence du duché de Savoie, en concluant une alliance avec Berne et Fribourg. Après l'échec des premières tentatives savoyardes de reconquête de la cité par les armes, l'évêque et les élites de

⁷ Cf. Ruth Kleinmann, *Saint François de Sales and the Protestants*, Genève, Droz, 1962, p. 109-129. Voir aussi Jill Fehleison, *Boundaries of Faith: Catholics and Protestants in the Diocese of Geneva*, Kirksville, Mo., Truman State University Press, 2010.

⁸ Cf. Émile Doumergue, *Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps*, 7 vol., Lausanne, Georges Bridel, 1899-1927, III, p. 350-64 ; Henri Naef, *Les origines de la réforme à Genève*, 2 vol. Genève, Droz, 1968, I, p. 255-56 et *passim* ; Maurice Bossard, Louis Junod, *Chroniqueurs du XVI^e siècle. Bonivard, Pierrefleur, Jeanne de Jussie, Fromment*, Lausanne, Payot, 1974, p. 153-157 ; Maurice Bossard, *Chroniqueurs du XVI^e siècle*, in *Histoire de la littérature en Suisse romande*, vol. I, *Du Moyen âge à 1815*, Lausanne, Payot, 1996, p. 95-107. Pour la chronologie des nombreuses éditions de la chronique au XVII^e siècle cf. Feld, « Einleitung », in Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. XXVI-XXVIII.

⁹ Sara Cotelli, « La Petite Chronique de Jeanne de Jussie et le français régional de Genève à l'aube du XVI^e siècle : étude lexicale », *Vox Romanica*, n^o 66, 2007, p. 83-103.

¹⁰ Feld, « Einleitung », p. XXIV. La conclusion de la chronique évoque les services rendus à la cour de Charles Quint par Emmanuel-Philibert de Savoie, entre 1541 et 1546.

son entourage ayant échoué à regagner la majorité au sein du gouvernement quittent la ville en 1533, alors que le parti qui soutient les réformés se renforce¹¹. En 1535, peu de temps après la dispute théologique qui a lieu dans le couvent de Rive entre les deux groupes antagonistes et qui marque l'affirmation définitive des réformateurs – renforcée par les dispositions du Conseil interdisant la célébration publique de la messe – les ecclésiastiques et les réguliers encore présents s'éloignent¹². Le couvent des clarisses est le dernier lieu sacré de Genève à être abandonné, à l'issue d'une ferme opposition témoignée par ses occupantes face au nouveau cours des choses.

Le couvent de Sainte-Claire, qui abritait l'unique communauté régulière féminine dans l'enceinte urbaine, était situé au centre de Genève et appartenait à l'observance franciscaine implantée par Colette de Corbie dans la première moitié du XV^e siècle¹³. Il avait été fondé en 1476 par la duchesse régente de Savoie Yolande de France et accueillait essentiellement les filles de l'aristocratie savoyarde¹⁴. Ainsi, face à la rupture du pacte politique qui liait Genève à la maison de Savoie, la *Petite chronique* de Jeanne de Jussie entend réaffirmer la loyauté politique de la communauté des clarisses. Dans le même temps, le texte propose une lecture symbolique, à caractère religieux et moral, du drame vécu par les religieuses pour rester fidèles à une Église qui est présentée, à l'instar de la cité de Genève elle-même, comme violée matériellement et dans son intégrité spirituelle par l'action des réformateurs. Dans sa reconstruction des événements, Jeanne présente en effet l'apostasie de Genève comme le fruit d'une violente agression perpétrée contre la communauté citadine par les chefs politiques et religieux des « hérétiques »¹⁵.

¹¹ Sur la dynamique politique de ces luttes de faction à Genève et dans les territoires savoyards je renvoie désormais à Mathieu Caesar, *The Uncertain World of Renaissance Geneva and Savoy. Political Life, Factional Conflicts and Religious Turmoil*, London, Routledge, 2025 (voir surtout le chap. 5, p. 149-184).

¹² Naef, *Origines de la Réforme*, cit., II, p. 161 et suiv.

¹³ Clara Romani, *La Réforme de Colette De Corbie (1381-1447) : méthodes et mécanismes*, Paris, L'Harmattan, 2023.

¹⁴ Cf. Ad.-C. Grivel, « Notice sur l'ordre religieux de Sainte-Claire et sur la communauté des Clarisses de Genève », in Jeanne de Jussie, *Le levain du calvinisme, ou commencement de l'hérésie à Genève*, Genève, Frères Jullien, 1865, p. 267-293 ; Théophile Dufour, « Notes sur le couvent de Sainte-Claire à Genève », in *Mémoires et documents publiés par la société d'histoire et d'archéologie de Genève*, t. 20, 1879-1888, p. 119-145 ; J. Mercier, « Notices sur les Clarisses de Genève et d'Annecy, d'après des documents inédits », in *Mémoires publiés par l'académie salésienne*, t. III, 1881, p. 1-70 ; Jules Vuy, *Jeanne de Jussie et les sœurs de Sainte-Claire*, Paris-Genève, s.n., 1881 ; Edmond Ganter, *Les Clarisses de Genève : 1473, 1535, 1793*, Genève, Éditions de la société catholique d'histoire, 1949 ; Irena Backus, « Les clarisses de la rue Verdaine », in *Le guide des femmes disparues*, Metropolis, Genève, 1993, p. 20-39.

¹⁵ « Hérétiques et secte luciferienne » sont les termes servant à définir les tenants de la Réforme dans le texte. Dans certains passages, Jeanne de Jussie qualifie les réformateurs d'« antéchrists » ou de « prédicateurs de l'antéchrist » : Jeanne de Jussie, *Petite Chronique*, p. 49, 51, 77, 137. L'autrice ne fait pas de différence entre les positions des réformateurs suisses et allemands : *ibid.*, p. 3 et *passim*. Elle évoque cependant la bataille de Kappel (sans mentionner Zwingli) et intègre une note informative sur les origines

Durant le carême de 1529, une milice composée de Fribourgeois et de Bernois s'installe en ville. Leur présence ainsi que l'interdiction de faire sonner les cloches marquent le début du conflit militaire mais encore le passage de Genève à l'alliance avec les Suisses réformés. Cette décision immerge Genève dans une atmosphère « estrange » – comme le rappelle la clarisse des années plus tard – qui « rensbloy le temps de tenebres » de l'Apocalypse¹⁶. Après s'être rendus maîtres des magistratures politiques et de l'appareil militaire, les tenants de la Réforme – présentés comme des « chievres et bestes bruttes » ou des « loups » agressant des brebis¹⁷ – dévastent les lieux sacrés et provoquent de sanglantes émeutes. Ils sont en cela encouragés par les milices bernoises, des « chiens heretiques » pillant et saccageant le territoire, d'abord aux alentours de Genève, puis à l'intérieur même de la ville¹⁸. La chronique dénonce les prédications réformées qui divisent les familles, désagrègent la solidarité sociale et spirituelle de la cité, sapant à la fois ses fondements politiques et moraux¹⁹.

Dans un climat de siège, de tensions politiques grandissantes et de lutte entre factions, en 1533 les magistrats entreprennent d'interdire les liturgies et les manifestations religieuses publiques. Le couvent des clarisses se retrouve finalement seul à assurer le service divin dans la ville, grâce à sa clôture encore inviolée. Il est alors secrètement fréquenté par les « bons chrestiens » encore en ville, surtout des femmes. Jeanne de Jussie insiste particulièrement sur le rôle joué par la communauté de Sainte-Claire et ses pères spirituels, le confesseur franciscain et quelques autres religieux et à la fin par les seules clarisses, dans la défense, secrète mais tenace, du parti s'opposant à la Réforme et favorable au maintien des formes de piété traditionnelles²⁰.

La chronique semble donc confirmer indirectement la principale accusation formulée dans les documents genevois de l'époque, à savoir que les religieuses de Sainte-Claire et leurs supérieurs conspiraient contre la cité et en faveur du duc de Savoie. Le témoignage contemporain laissé par le réformateur Antoine Froment souligne le rôle politique des clarisses dans le soutien clandestin au clergé et leur

de la Réforme et sur l'œuvre de Luther, « le prince et grant heresiarque de celle damnable secte », p. 48-53. Luther est en outre présenté comme un « dragon pestifereulx [...] à []a queulx venymeuse », qui empoisonne les fidèles : *ibid.*, p. 51.

¹⁶ « Durant ce temps fut deffenduz à messieur des esglise cathedrale, parroche et convent estant dedens les franchises de non point sonnez nulle clouches [...] qui estoit bien estrange et rensbloy le temps de ténèbres » : *ibid.*, p. 11.

¹⁷ *Ibid.*, p. 29-30.

¹⁸ *Ibid.*, p. 14-19, 33-35.

¹⁹ *Ibid.*, p. 28-29, 45-46, 86-87.

²⁰ *Ibid.*, p. 22-23, 35-37, 121, 129-130, 141-142, 210-212.

opposition au Conseil²¹. Dans le récit qu'en fournit Jeanne de Jussie, la question de la loyauté politique de la communauté est en revanche liée à la réaction des religieuses face à la perte de leur identité sociale. La chronique relate comment les clarisses cherchent dans un premier temps à maintenir leurs prérogatives : elles sollicitent et obtiennent du Conseil une dérogation face aux normes interdisant le son des cloches et la célébration publique des liturgies, et obtiennent également sa protection pour la sauvegarde de la clôture, garantie de l'intégrité physique et de l'autonomie des habitantes du couvent. Dans le texte d'une supplique envoyée au Conseil et transcrite dans la chronique, il est fait référence à la fonction traditionnelle de la prière des monastères et en particulier des communautés féminines pour la sanctification de la ville :

Magnifiques nos tres honnores seigneurs, nos peres et nos bons protetteurs, [après] avoir entendu la venue des ennemys de dieu en vostre cité, les maux et insolence qui font en l'esglise de dieu et à gens de devocion, sommes monlt paureuses. Si vous supplions [...] qui vous plaise nous tenir en vostre sauvegarde et protection, que ses ennemys de dieu ne nous fassent nulle violance ny moleste. Car en nulle maniere ne vollons nulle innovation de foy ny de loy, ne point declinez du divin service, mais sommes deliberees vivre et moury en nostre sainte vocation ycit en vostre convent en prian nostre seigneur pour la paix et conservation de vostre noble cité, si plaist à vous seignorie de nous il conserué et protegé en nostre entier coment vos predecesseur, ou si non, soy vostre bon plaisir nous permettre sortir hors de nostre convent et de vostre cité, sauve nos personne, pour nous retirees allieur pour faire le divin service, ouquel vous tiendrons participant comment nos peres, suppliant vostre bon plaisir et responce²².

²¹ Antoine Froment, *Les actes et gestes merueilleux de la cité de Genève nouvellement convertie à l'Evangille faitz du temps de leur Reformation et comment ils l'ont receue redigez par escript en fourme de Chroniques Annales ou Hystoires commençant l'an MDXXXII*, éd. par Gustave Revilliod, Genève, Jules Guillaume Fick, 1854, p. 162-66. Froment est un prédicateur originaire du Dauphiné, compatriote de Guillaume Farel. Avec ce dernier et Pierre Viret, il est à l'origine du passage de Genève à la Réforme. Sa chronique, achevée vers 1554 et restée manuscrite jusqu'au XIX^e siècle, documente l'action des réformateurs et justifie leurs actes. Pour un profil introductif : Irena Backus, « Froment, Antoine », in *Dictionnaire historique de la Suisse* (DHS), version du 05.06.2007. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/011115/2007-06-05/>, consulté le 30.04.2026. Voir désormais Geneviève Gross, « Les raisons d'un bannissement (1562) : Antoine Froment, une figure de l'implantation de la Réforme à Genève, entre intégration et éviction », in Maria-Cristina Pitassi et Daniela Solfaroli Camillocci (éd.), *Crossing traditions: Essays on the Reformation and Intellectual History in Honour of Irena Backus*, Leiden, Brill, 2018, p. 65-81.

²² Jeanne de Jussie, *Petite Chronique*, p. 20 ; cf. le document publié in Christian Grosse, Anouk Dunant, Nicolas Fornerod, Geneviève Gross, Daniela Solfaroli Camillocci, Sonia Vernhes Rappaz, *Côté chaire, côté rue. L'impact de la Réforme sur la vie quotidienne à Genève (1517-1617)*, Genève, La Baconnière, 2018, p. 99-101. Sur la prière des cloîtrées pour la cité, pratique très présente dans les couvents du XVI^e siècle, voir Gabriella Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 70-81. Pour la résistance des religieuses à la Réforme voir désormais Eléna Guillemard, *L'adieu aux ordres*.

La présence des clarisses devient cependant toujours moins tolérable pour les autorités genevoises. L'existence, à l'intérieur même de l'enceinte urbaine, d'une communauté d'irréductibles « papistes », est perçue par les autorités bernoises à la tête de l'alliance comme une forme de désunion et une expression de faiblesse²³. Entre 1533 et 1535, les pressions sur le couvent se multiplient : provocations des garnisons suisses et des commandants bernois, propagande des prédicateurs contre la vie monastique, actes iconoclastes et contre la communauté de la part des membres des groupes réformés. Jeanne de Jussie relate que les clarisses sont soumises à un véritable siège psychologique et physique. En réaction à leurs protestations, le Conseil adopte une attitude évasive et contradictoire, tantôt protégeant les religieuses contre les agressions, tantôt les exhortant à se convertir. Ainsi, dans un climat d'isolement croissant des consœurs et de leurs supérieurs, le lien religieux qui unissait encore le monastère à la ville et à ses dirigeants est rompu. Dans la chronique, l'épisode qui concrétise cette séparation est la destruction du jardin de Sainte-Claire en 1534, lors des travaux d'agrandissement des remparts pour la construction du nouveau système de défense de Genève. La perte de cet espace revêt une forte valeur symbolique pour Jeanne de Jussie : c'est à ce moment-là, commente-t-elle, que ses consœurs sont prises de désespoir. Elles comprennent en effet qu'elles n'auront désormais « nulz reconfort de pouvoir recory à personne pour elles maintenir, car les gouverneurs et superieulx faisoient cela faire »²⁴.

C'est ainsi que débute le conflit entre les autorités politiques et la communauté²⁵. Les clarisses refusent désormais de se soumettre aux ordres des officiers municipaux, ne reconnaissant plus l'autorité d'un gouvernement ayant à leurs yeux trahi de manière impie les accords conclus avec la Savoie aussi bien que les traditions de la foi. En mai 1535, à l'occasion de la dispute de Rive, l'affrontement théologique public entre les réformés et les tenants de l'obéissance à Rome aboutit à l'affirmation définitive de la Réforme à Genève. Les religieuses de Sainte-Claire

Les sécularisations des religieuses au moment de la Réforme (France – Suisse – Angleterre, XVI^e siècle), Bâle-Berlin, Schwabe, 2024 ; Amy Leonard, *Nails in the Wall. Catholic Nuns in Reformation Germany*, Chicago, University of Chicago Press, 2005.

²³ La volonté des autorités bernoises de mettre un terme au conflit politico-religieux de la ville en cherchant à atteindre une « union de foy » est mentionnée à plusieurs reprises par les magistrats genevois comme par les prédicateurs : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 173, 183, 225, 236.

²⁴ *Ibid.*, p. 157.

²⁵ Elisabeth Mary Wengler, *Women, Religion and Reform in Sixteenth-century Geneva*, (Ph.d. Dissertation), Boston, Boston College, Ann Arbor, 1999, p. 81-141, analyse la chronique en mettant en évidence les aspects culturels du contraste idéologique qui sanctionne la séparation entre la ville et le monastère. Dans le refus opposé par les clarisses à la culture protestante qui les exhorte au mariage, Wengler observe, de la part des religieuses en tant que « corps » communautaire, la volonté de ne pas perdre une autonomie sociale et individuelle dont leur virginité physique constitue le signe distinctif.

parviennent à ne pas assister à l'événement, refusant de se soumettre aux ordres du Conseil qui avait exigé la présence de l'ensemble du clergé et qui essaie aussi d'y convoquer la communauté féminine²⁶. Face aux représentants du gouvernement chargés du maintien de l'ordre, la vieille abbesse et la vicaire, plus jeune et combative, mobilisent toutes les ressources offertes par la « rhétorique du féminin » qui caractérise généralement les relations entre les religieuses et la hiérarchie²⁷. Tout en reconnaissant humblement l'autorité du Conseil en tant que leur supérieur civil, elles mobilisent en effet les raisons les plus impérieuses de leur clôture, en avançant que « toutes nostre vie avons esté obedientes à vous seignorie et comandement en ce qui nous estoit licite. Mais à ce ne depuons optempere, car nous avons voué sainte clausure perpetuelle et la vollons observez »²⁸. Et à l'affirmation des syndics selon laquelle la ville devait atteindre une « union de foi », elles répondent que tout comme il n'appartient pas aux femmes de disputer, l'Église interdit aussi aux personnes illettrées d'expliquer l'Écriture²⁹. Tout en se fortifiant dans leur devoir de silence, les religieuses réfutent habilement les arguments d'autorité des représentants de la ville et remettent en question leur compétence en matière ecclésiastique. Leurs subtilités dialectiques provoquent l'irritation croissante des magistrats présents, qui se plaignent des huées poussées par quelques consœurs pour soutenir les mères. La réplique que leur adresse la vicaire met un terme à la discussion en proclamant ironiquement que ce tumulte n'est finalement « pas grant chose. Vous en ourrés bien d'aulture, ce vous nous menne en vostre sinagogue, car quant toutes serons ensemble, ferons telle noise, que demorrans maistresse »³⁰.

De la sorte, malgré les menaces des officiers, cette première tentative de convaincre les clarisses de sortir du couvent est un échec. Ces « terribles testes » que sont les religieuses sont laissées derrière leurs grilles le jour de la dispute. Leur

²⁶ Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 181-189.

²⁷ Alison Weber, *Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity*, Princeton, Princeton University Press, 1996 [1990].

²⁸ Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 182. Dans sa réponse aux officiers, la supérieure des clarisses s'appuie donc, y compris du point de vue terminologique, sur les limites imposées au vœu d'obéissance dans la vie monastique, particulièrement marqué dans la culture franciscaine : à savoir, l'éventualité qu'un supérieur requière quelque chose d'illicite ou de contraire à la règle. Cf. « Obbedienza (voto) », in *Dizionario degli istituti di perfezione*, Roma, edizioni Paoline, vol. VI, 1980, col. 494-559 ; 517.

²⁹ *Ibid.*, p. 183 : « dirent la mere abesse et vicaire. “ce n'es<t> pas le mestier des femmes de disputer, car l'estude n'est pas ordonné por les femmes. Vous ne trouvés pas, qu'elles doyyent disputer, quant mesme est deffenduz aux hommes non literree, es decretalle de sainte esglise, ne ce doyyent mesler de declaree la sainte escripture, et que jamés femme ne fut appeller en disputacion pour tesmoingnaige, porce ne vollons encomensez et ne vous seroit pas honneur nous y volloir contraindre.” »

³⁰ *Ibid.*, p. 185.

confesseur, pour sa part, est contraint par la force d'y participer, après avoir envisagé la fuite mais être finalement resté pour tâcher de protéger encore la communauté³¹.

Dans son évaluation des événements, Jeanne de Jussie intègre également les aspects politiques et sociaux du conflit opposant Genève, en quête d'autonomie juridique, et le duc et ses alliés internes, qui s'efforcent de maintenir les anciens droits des Savoie sur une ville carrefour, stratégique sur le plan militaire et dotée d'une économie florissante. L'hésitation du Conseil sur la conduite à tenir vis-à-vis de Sainte-Claire est ainsi interprétée comme une forme de prudence diplomatique, en raison de la protection exercée par le duc sur le couvent et à cause de l'origine de plusieurs religieuses, issues de familles des élites savoyardes³². Dans la chronique, après l'échec des premières tentatives des autorités pour apaiser le conflit en sollicitant la conversion de la communauté, le couvent est représenté comme une citadelle de la foi assiégée par les hérétiques qui alternent flatteries, violences et menaces pour diviser les consœurs et corrompre leurs âmes. Jeanne de Jussie fait un usage abondant d'images militaires qui prennent, dans son écriture, une effective connotation confessionnelle. Lors d'émeutes ou de heurts entre factions, les religieuses, qui vivent les événements derrière les grilles du couvent entre incertitudes et craintes pour leur propre intégrité, se rassemblent dans l'église dans une attente pénitente et prient pour leur sauvegarde et celle du « pauvre monde » – c'est-à-dire pour la victoire des « bons chrestiens »³³. Dans les moments les plus dramatiques de l'affrontement, elles appréhendent leurs « armes spirituelles », ou « armes d'espérance et boucliers de foi » ; les supérieures exhortent les religieuses à se montrer « chevalliere [du] seigneur » et « loyales à Dieu », et à combattre « virilement » en répondant avec fermeté à d'éventuelles agressions³⁴. Semblablement, sœur Jeanne raconte que la cloche de Sainte-Claire et le service divin récité dans le chœur ont été perçus par les hommes d'armes et les adversaires religieux comme de véritables provocations. Dans la chronique, les réactions violentes et les escarmouches entre factions provoquées par le son de la cloche qui signale le maintien des liturgies sont consignées avec précision, témoignant de ce que la dramatique condition d'isolement des clarisses n'a pas été pour autant un obstacle à leur profession de foi³⁵.

³¹ *Ibid.*, p. 186 : « Or dirent les santiques [= *syndics*] : “Vos estes de terrible teste. Mais vous il viendré”. Respondit mere vicaire : “Non ferons” ». Les p. 188-190 relatent les doutes du confesseur et sa décision finale de rester en ville et d'assister à la dispute, afin de ne pas abandonner les clarisses, bien que sa participation en tant que spectateur puisse être perçue comme une compromission vis-à-vis des réformés.

³² *Ibid.*, p. 205-210.

³³ *Ibid.*, p. 36-37, 89-90.

³⁴ *Ibid.*, p. 114, 146, 221, 250.

³⁵ *Ibid.*, p. 12, 22-23, 154, 163, 172-173, 176-177, 194, 211-212.

De même, la crainte des religieuses de perdre leur virginité, présente tout au long du récit à chaque fois que les échos du conflit armé parviennent jusqu'à l'intérieur du cloître, exprime la fidélité des religieuses au caractère distinctif de leur union spirituelle avec Jésus-Christ. Chez Jeanne de Jussie, l'insistance sur la virginité des consœurs témoigne sans aucun doute également de la volonté de défendre l'honneur social de la communauté afin de répondre aux rumeurs sur les mauvaises mœurs des clarisses genevoises alimentées par la propagande réformée³⁶. Elle souligne le désarroi des clarisses face à l'intention manifeste des autorités de Genève de diviser la communauté et séparer les sœurs, en renvoyant les plus âgées dans leurs familles et en destinant les plus jeunes au mariage. La perte de la virginité est en somme perçue comme une rupture irrémédiable du lien qui unit les religieuses à Christ et à son Église. La prédication contre le célibat est également présentée comme un attentat au vœu de chasteté, et les visites des réformateurs au couvent sont racontées comme des actes de violence. Dans son récit de ces épisodes, Jeanne de Jussie souligne le caractère rituel des gestes d'opposition aux tentatives de Guillaume Farel de prêcher. Pour ne pas entendre des paroles qui attentent à leur virginité spirituelle, certaines clarisses se bouchent les oreilles avec de la cire ; d'autres se soulèvent à l'unisson à la demande de la mère vicaire et, malgré les tentatives de l'abbesse et du confesseur pour les rappeler à l'ordre, elles parlent toutes ensemble à voix haute, tapent dans leurs mains et vont jusqu'à frapper le réformateur à coups de poing et à lui cracher dessus³⁷.

Cette identification entre le refus des religieuses de changer leur état de vie et la défense de la tradition ecclésiastique et théologique dans laquelle la communauté se reconnaît fait apparaître la superposition opérée par Jeanne de Jussie entre le plan historique et événementiel et le plan symbolique. Dans sa chronique, la communauté des clarisses assiégées semble assimilée en contrepoint à la figure de l'Église, véritable Épouse du Christ, agressée par l'hérésie. Cette superposition culmine dans le récit de la violation du couvent de la part d'un groupe de citoyens armés qui, en 1535, contraignent les clarisses à se rendre et à entreprendre une difficile négociation pour

³⁶ Les rumeurs mettant en cause la bonne vie de la communauté s'étaient répandues à cause des vantardises de Claude Testuz, un réformé et citoyen genevois entré dans le monastère à la suite des soldats bernois. Sur un autre plan, ces accusations étaient également présentes dans la prédication des ministres : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 159, 163, 172 ; Dans un chapitre très polémique consacré au monastère, Froment dénonce sans nuances les relations sexuelles entre les clarisses et leur confesseur : id., *Actes et gestes*, cit., p. 163, 166. Après la sortie de la communauté de Genève, au cours de la première étape de leur voyage vers Annecy, les premiers hôtes des religieuses s'informent de leur état physique et demandent si elles ont subi des violences. Jeanne de Jussie relate que tous s'émerveillent de leur intégrité « veu le mal tallent que les heretiques avoient sur elles » : ead., *Petite chronique*, p. 283.

³⁷ *Ibid.*, p. 195-199.

quitter collectivement la ville³⁸. Après la perte du refuge sécurisé de la clôture, qui défendait la vocation communautaire et incarnait visuellement la séparation avec la cité passée à la Réforme, Jeanne de Jussie montre que les consœurs ne disposent plus que de leur propre corps pour continuer à témoigner individuellement de leur volonté d'union.

Dans la dernière partie de la chronique, son attention se concentre donc sur les gestes symboliques accomplis par le groupe et sur la posture personnelle des consœurs. Sœur Jeanne, qui offre une image de la souffrance endurée par les religieuses comme une imitation de la Passion du Christ³⁹, souligne que leur attitude ferme a parfois été une source d'édification pour leurs opposants. Après avoir séparé et interrogé les religieuses une à une dans le but de vérifier la solidité de leur intention de demeurer dans la vie religieuse, les officiers de la ville – tels d'« aultre[s] caiphas » – sont finalement contraints d'admettre qu'elles « ne parlent que d'une boche »⁴⁰. Dans l'écriture de Jeanne de Jussie, la représentation du corps de chaque cloîtrée dans son individualité, renvoie ainsi à l'imaginaire collectif de la communauté qui l'accueille. La consonnance d'esprit miraculeuse qui règne entre les consœurs se manifeste également dans le lien physique qui les unit. Dans la chronique, les clarisses « font corps » – se montrant toujours comme un seul corps. Enlacées les unes aux autres, cachées par le voile au point qu'on ne puisse pas discerner leurs visages et distinguer les jeunes des plus âgées, les religieuses de Sainte-Claire, dans les moments conclusifs

³⁸ L'entrée d'hommes armés dans le couvent est l'épisode le plus dramatique du récit. Bien que la chronique ne précise pas si les sœurs ont été agressées physiquement, la description de la violation de la clôture et des actes d'iconoclasme dans l'église évoque la violence faite à l'intégrité du « corps » communautaire. À l'issue du saccage, comme le raconte sœur Jeanne, les hérétiques « se rassemblèrent et sortirent dehors uniment et laisserent tout le couvent ouvert, que chascuns il pouvoit entré ». Lorsque les syndics arrivent, sur requête de l'abbesse, ils affirment devant les religieuses en pleurs n'avoir aucune responsabilité, dès lors que ce sont des « enfans de la ville » (le groupe des Genevois qui soutient les réformateurs) qui ont rompu les portes de l'église et violé la clôture du couvent, sans leur consentement. Après avoir exhorté les religieuses à se convertir, ils se retirent en laissant quelques gardes en surveillance devant l'entrée. Les discussions avec les autorités s'engagent dans les jours suivants autour de la question du maintien des biens du couvent entre les mains de la communauté sur le départ : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 213-217, 224-227, 262-265.

³⁹ Alors qu'elle défend les finalités de son œuvre, Jeanne de Jussie affirme : « Et promest, que je ne escrip chose que je ne soie informee à la verité, et si ne escript pas la dizieme partie, mais seulement bien peu du principal pour memoire, affin que le temps à venir les souffrant pour l'amour de dieu en ce monde sachent, que nos predecesseur ont souffert avant que nous, et nous après et tousiours de degree en degree à l'exemple de nostre seigneur et redempteur qui a souffert le premier et plus », *ibid.*, p. 114.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 259-260 : « Nostre seigneur et le saint esprit il ouvrerent miraculleusement, et miracle il fut monstré evident, digne de memoyre et grande louange à dieu, car toutes furent d'une mesme vollenté, d'une response et consentement, coment si fust partir toute d'ung cueur et d'une voix, sens nulle difference. De quoy furent grandement merveillie, coment uniment estoies d'une parolle et sens scavoir l'une de l'aultre, tant que les aulcuns en estoies ennuyés, disant [...] Il semble, que toutes ne parlent que par une boche ».

du drame relaté par la chronique, sont exhortées par leurs supérieures à se présenter en public la tête baissée, serrées les unes contre les autres, à sortir du cloître en marchant deux par deux en se tenant par la main, les plus âgées à l'extérieur pour protéger les plus jeunes⁴¹.

Ainsi, même la « perdition » de Blaisine Varembert, la seule clarisse à passer à la foi réformée et qui est donc désignée dans la chronique comme la « poure apostate » ou la « pervertie », acquiert une importance dépassant la question du retour de cette jeune fille au siècle et de son conflit avec ses ex-consœurs pour la restitution de sa dot⁴². Les efforts déployés par les supérieures pour éviter sa sortie du couvent et ainsi maintenir l'intégrité et l'unité de l'ensemble du « troupeau » sont en effet décrits comme des exemples de fidélité héroïque à leur fonction. Sœur Blaisine n'avait aucune intention de demeurer dans l'état de religieuse, au point d'exprimer à diverses occasions son adhésion aux idées réformées. Sa sœur mariée et passée à la Réforme, Emma Varembert qui vient l'emmener, est contrainte de l'arracher de force des bras de la vieille abbesse, qui la tient cachée au milieu du groupe, alors que la mère vicairie et quelques religieuses s'efforcent de la retenir et de repousser les gardes au péril de leur vie, comme le relate sœur Jeanne⁴³. Dans sa description des dernières tentatives pour convaincre la jeune fille de rester dans la communauté, Jeanne de Jussie met dans la bouche de la mère supérieure un poignant discours d'adieu, imprégné d'images militaires à forte connotation religieuse, afin de souligner la constance de cette ancienne religieuse dans l'accomplissement des devoirs qui incombent à son rôle hiérarchique ainsi que son désespoir maternel :

Seur blaisine, mon enfant, jusque à maintenant vous ay presevés. Je vous prie, gardé de vous separer du tropeaulx et vous monstré bonne championne de nostre seigneur, car en ceste bataille ne vous puis aidé. Vous avé vostre arbitre de bien et de mal. Nostre seigneur soit en vostre cueur [...]⁴⁴.

⁴¹ Lors des préparatifs du départ, la mère vicairie exhorte ainsi les consœurs : « Mettes vous toutes en belles ordonnance, en devotion, prestes à partir, quant ses gens viendront, et vous metté deux et deux par la main fermement et tant pres l'une de l'autre, que nul ne vous puisse separer. Et tené bonne silence, sens parler, por chose, que l'on vous die ». Ensuite, sur la porte du couvent, elle couple formellement les religieuses plus jeunes avec leurs parentes et organise la sortie du groupe. Les clarisses se présentent ainsi à la foule qui les attends « deux et deux par la main, bien bouché toute la face et bien religieusement ordonné et composer et en silence » : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 268, 273.

⁴² *Ibid.*, p. 202-204, 208, 216-224, 228-235, 245-251.

⁴³ *Ibid.*, p. 216-224.

⁴⁴ Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 221. Par un habile retournement narratif, Jeanne interrompt ce discours avec l'intervention de la sœur de Blaisine, qui la découvre au milieu du groupe de religieuses et appelle à grands cris les officiers de la ville pour qu'ils l'aident à l'emmener.

Bien que touchées par la défection de Blaisine Varember, les clarisses obtiennent néanmoins un sauf-conduit pour quitter Genève, laissant cependant tous leurs biens à la ville. Le couvent, désormais violé, a perdu son caractère d'espace sacré et peut donc être abandonné à son sort par les religieuses qui, ayant contacté à temps le duc de Savoie, ont la garantie de pouvoir reconstituer leur communauté en un lieu sûr⁴⁵. Avant de s'en aller, les consœurs accomplissent cependant deux derniers gestes, destinés à marquer la sacralité du lieu qui les avait accueillies et qu'elles quittent : elles se rassemblent dans le cloître devant les tombes des « saintes mères trespassées » pour une dernière prière d'adieu ; elles demandent ensuite aux officiers de les laisser sortir par la porte du couvent, afin de ne pas être contraintes de traverser l'église saccagée par la fureur iconoclaste des assaillants⁴⁶.

La lecture du conflit religieux proposée par Jeanne de Jussie dans sa chronique ne paraît pas être exclusivement le fruit d'une interprétation personnelle : elle reflète des idées et des motifs qui circulaient au sein de la communauté de Sainte-Claire entre les religieuses et leurs supérieur-es, et qui, dans une perspective polémique, ont permis d'alimenter l'identité théologique de la communauté dans son opposition aux réformateurs. La chronique semble encore témoigner de l'influence de l'œuvre du confesseur des clarisses de Sainte-Claire, le franciscain Jean Gacy. Ce religieux aujourd'hui peu connu mais dont Froment évoque l'activité littéraire, au point de lui attribuer quelques poèmes galants trouvés dans les cellules des clarisses⁴⁷, est le premier auteur francophone à prendre position contre la diffusion des idées protestantes. Son dialogue polémique contre Luther, le *Triologue*, mettant en scène trois personnages, Zèle divin, Hiérarchie ecclésiastique et Vérité invincible, est publié à Genève en 1524⁴⁸. Dans cet écrit, Gacy, qui définit Luther comme un « précurseur

⁴⁵ *Ibid.*, p. 209-210.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 269, 272. Peu après, l'hôpital de la cité sera installé dans le couvent de Sainte-Claire. La chronique de Froment souligne cet élément dans une perspective idéale complètement inversée par rapport à la *Petite chronique* : le lieu – un temps sacré mais violé par les hérétiques selon la lecture de Jeanne de Jussie – est, selon Froment, réformé des impiétés du passé grâce à la charité civique qui témoigne d'un esprit évangélique authentique. Dans les années suivantes, l'hôpital prendra en charge les concubines des ecclésiastiques et élèvera leurs enfants, abandonnés dans la misère par leurs pères naturels en fuite : Froment, *Actes et gestes*, cit., p. 159-161, 233-238.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 166. Gacy aurait composé pour les religieuses des « belles ballades et rondeaux d'amourettes ».

⁴⁸ Jean Gacy, *Triologue nouveau contenant l'expression des erreurs de Martin Luther. Les doléances de ierarchie ecclesiastiques et les triumphes de verité invincible*, [Genève, Wigand Koeln], 1524. Rares sont les notices sur Gacy : originaire de Cluses en Savoie, il était connu pour ses talents d'orateur et devint confesseur du couvent de Sainte-Claire en 1528 ; voir Olivier Millet, « Jean Gacy et son Triologue contre Luther (1524) : poésie et théologie », in Patricia Eichel-Lojkine (dir.), « Luther en France : Politique, littérature et controverses au XVI^e siècle », *Seizième siècle*, 2019/15, p. 191-203. Un travail universitaire récent fournit l'édition du texte : Kenan Yildiz, *Édition et analyse du « Triologue nouveau contenant l'expression des erreurs de Martin Luther » (1524) de Jean Gacy, prédicateur franciscain*, Mémoire de maîtrise sous la direction de Karine

d'antecrist ou réellement anticrist », exprime une véritable crainte face à la diffusion de ses idées parmi les laïcs et fait allusion à « aulcunes dames [...] tropt curieuses » qui auraient manifesté un intérêt excessif pour la nouvelle doctrine hérétique, allant jusqu'à en traduire des ouvrages du latin. Gacy explique ainsi avoir écrit ce dialogue pour les fidèles illettrés, et pour les femmes en particulier, dans le but de leur faire comprendre, grâce à un langage clair et accessible à toutes et tous, quel danger spirituel se cache derrière de telles « adinventions »⁴⁹.

Gacy est également l'auteur d'une « deploration » en vers sur Genève, vraisemblablement écrite pour reconforter les clarisses et le groupe désormais clairsemé et clandestin de leurs soutiens, mais imprimé à Lyon peu après le départ des religieuses du couvent⁵⁰. Dans cette composition, la ville est représentée, dans le sillage des figures bibliques de Rachel, Naomi et Anne, mère de Samuel, comme une femme en larmes, « la dolente Genefve » qui pleure sur le déshonneur de la violence commise à son encontre par des « hereticques, malicieux et fins », se remémorant avec horreur la division de la ville en factions, les actes d'iconoclasme et les émeutes suscitées par la prédication de Farel, Froment et Viret. Dans le texte, les clarisses sont représentées « ardantes comme cierges » en l'amour de Dieu et défendues de sa main

Crousaz, Université de Lausanne, juin 2023 : <https://iris.unil.ch/handle/iris/238958>, consulté le 30.04.2026.

⁴⁹ Gacy, *Trialogue*, « narrative de l'auteur », p. Aiii. Le religieux revient à plusieurs reprises sur le thème de la « contamination » spirituelle des fidèles. W. G. Moore, *La Réforme allemande et la littérature française. Recherches sur la notoriété de Luther en France*, Strasbourg, Publications de la faculté des lettres, 1930, p. 245-47, 279-280, a souligné le premier l'importance de cet écrit et l'originalité de son style mêlé de prose et de vers. Il estime que Gacy polémique contre certaines traductions de Luther réalisées par les religieuses dont il avait eu la charge spirituelle. Le texte ne fait toutefois pas référence à des religieuses, mais plutôt à des « dames et damoyelles courtoises [...] et princesses » (p. Eiiii) ; un autre passage évoque de façon polémique la diffusion de traductions luthériennes par « aulcunes dames curieuses [...] cuydans verité surmonter », à qui Gacy rappelle leurs devoirs domestiques. Il s'agit de femmes des élites cultivées, puisque le franciscain les invite à ne pas trop lire, à abandonner Luther et à reprendre l'aiguille, à filer, à s'adonner aux tâches ménagères et à devenir « devocieuses » (p. Giiir-v). Au début des années 1520, diverses traductions du latin de Luther produites dans les cercles évangéliques autour de Marguerite d'Angoulême paraissent en France : Francis Higman, *Les traductions françaises de Luther, 1524-1555* (1984), réimpr. in id., *Lire et découvrir. La circulation des idées au temps de la Réforme*, Genève, Droz, 1998, p. 201-232.

⁵⁰ Jean Gacy, *La deploration de la cité de Genesve sur le faict des hereticques qui l'ont tyranniquement opprimee*, [Lyon ?, Pierre de Saints Lucie ?, 1536]. Le texte a été réédité plusieurs fois, voir Jean Gacy, *La deploration de la Cité de Genefve*, éd. avec avant-propos par Jules Vuy, Genève, H. Trembley, 1882. F. Higman a identifié, sous forme d'hypothèse, l'éditeur lyonnais de l'imprimé et a reproduit, traduit en anglais et commenté le poème : Francis Higman, « The origins of the image of Geneva », in John B. Roney, Martin I. Klauber (dir.), *The Identity of Geneva. The Christian Commonwealth 1564-1864*, Westport, Greenwood Press, 1998, p. 21-38. Bien que Higman estime que cet écrit ait été imprimé après le départ des clarisses, le texte ne semble pas faire référence à l'abandon du couvent, mais seulement à la résistance des religieuses. Voir *infra*, note suivante.

contre les tentatives des hérétiques d'attenter à la pureté, spirituelle et physique, de leur état de vie⁵¹.

Le poème de Jean Gacy s'avère particulièrement intéressant pour son utilisation précoce d'images polémiques qui deviendront par la suite des éléments intégrants de la légende noire de Genève, tels que le libertinage sexuel des protestants et leur propagande religieuse comme une infection corruptrice de la foi⁵². Le propos de Jeanne de Jussie fait écho à certains thèmes littéraires et théologiques exprimés dans la production de son supérieur, en particulier la notion polémique d'« antéchrist » appliquée aux réformateurs, la métaphore de l'assaut, spirituel et matériel, lancé par l'hérésie sur la ville et l'idée d'une agression religieuse qui pervertit la société⁵³. Ces motifs acquièrent toutefois une intensité particulière dans le récit de la clarisse, se superposant à une réflexion spirituelle très personnelle sur les thèmes de la virginité et de l'obéissance.

Un autre élément spécifique de l'écriture de Jeanne de Jussie relève de l'attention avec laquelle est soulignée, dans la *Petite chronique*, la résistance des femmes de Genève à la Réforme et leur participation active au conflit politico-religieux. L'écrivaine de Sainte-Claire, cependant, partage avec ses consœurs le souvenir des événements dramatiques auxquels elle a pris part et c'est pour la mémoire de sa communauté qu'elle écrit sa chronique. Du point de vue historique, ce texte peut être lu comme un écrit genré, issu de la culture monastique féminine de l'autrice qui, confrontée à la crise religieuse, répond avec les outils intellectuels, idéologiques et

⁵¹ Citation tirée de la reproduction de l'édition de 1536 conservée à l'IHR, cote IHR Film 418 : Gacy, *Deploration*, cit., p. Biiir : « Ces villains sacrileges/ Ont saccagé les couvens et colleges/ et assailly les maisons virginales/ Pour exercer villaines baccanales/ et plus lubriques que fange ne palludz/ Plus que Epicure et Sardenapalus/ Ont incité les Clarines pudiques/ D'apostater devenir impudiques;/ Mais de leur main Dieu a gardé ses Vierges/ En son amour ardantes comme cierges ».

⁵² Dans le poème, On rencontre notamment une mention d'A. Froment. En jouant sur la signification du nom du réformateur, Gacy fait en effet proclamer à Genève « en ma farine blanche a mis le ferment/ pour mieux corrompre de foy toute la masse/ toutes erreures accumule et amasse ». La même image du *Levain* – le « ferment » de l'hérésie – revient chez l'éditeur de la *Petite chronique* au XVII^e siècle, mais sans visées d'attaques *ad hominem*. Il s'agit alors d'une efficace métaphore polémique qui renverse la parabole de l'évangile (Mt 13, 33). Sur le (double) mythe de Genève, voir Alain Dufour, « Le mythe de Genève au temps de Calvin » (1959), in *Histoire politique et psychologie historique. Suivi de deux essais sur humanisme et réformation et le mythe de Genève au temps de Calvin*, Genève, Droz, 1966, p. 63-130.

⁵³ Une autre épithète de Gacy contre Luther qu'on rencontre dans la chronique est celui de « dragon » : Gacy, *Triologue*, p. Aiiir, Bv ; cf. aussi *supra*, n. 12. Pour un aperçu des thèmes polémiques qui signalent l'émergence de l'identité religieuse chez les chroniqueurs genevois, parmi lesquels Jeanne de Jussie et Gacy, voir William G. Naphy, « “No history can satisfy everyone”: Geneva's chroniclers and emerging of religious identities », in Bruce Gordon (dir.), *Protestant History and Identity in Sixteenth-century Europe*, Brookfield, VT, Scholar Press, 1996, I, p. 23-38.

linguistiques qui lui sont propres⁵⁴. À l'encontre de la critique du célibat et de la conséquente valorisation du lien conjugal de la culture réformée, la chronique réaffirme avec force la valeur spirituelle de la chasteté des cloîtrées dans la vie selon la règle. Les épisodes qui relatent les tentatives de conversion, affrontées et surmontées victorieusement par les religieuses, constituent en effet autant de preuves de fidélité à la discipline monastique.

Jeanne de Jussie entend justifier idéologiquement et juridiquement l'abandon de la ville par les clarisses et, dans certains cas, de leurs familles d'origine, par la suppression du lien d'obéissance envers les supérieurs civils, dépeints comme participant de manière ambiguë à une culture hérétique qui délégitime l'état religieux et refuse l'échange de biens spirituels entre l'intérieur et l'extérieur des monastères déterminé par la prière monastique. Cependant, dans le compte-rendu des événements dont les clarisses sont les protagonistes, l'affirmation progressive d'une attitude autonome de la part des cloîtrées représente un élément problématique du point de vue disciplinaire, que sœur Jeanne résout en soulignant la valeur du témoignage religieux offert par l'obstination – dans les faits, l'indiscipline – des religieuses, guidées par leurs supérieures. Le refus, verbal et physique, opposé par la communauté à la prédication contre le célibat, exprime la volonté de ne pas entrer en contact avec une proposition religieuse qui, dans ses diverses atteintes à la chasteté, manifeste la volonté de division et de perversion propre à l'hérésie. Dans l'épisode décisif de la prédication de Guillaume Farel au couvent, la mère vicaire intervient pour

⁵⁴ Pour une réflexion sur le *Levain du calvinisme* comme document reflétant la culture monastique de son autrice, voir Evelyne Berriot-Salvadore, *Les femmes dans la société française de la Renaissance*, Genève, Droz, 1990, p. 429-432. L'expérience de Jeanne de Jussie présente de nombreux éléments communs avec celle, presque contemporaine, de la clarisse allemande Caritas Pirkheimer de Nuremberg. Ses *Mémoires* relatent les efforts entrepris pour défendre les intérêts de la communauté dont elle était l'abbesse contre la ville passée aux mains des luthériens : voir Paula S. Datsko Barker, « Caritas Pirkheimer: a female humanist confronts the Reformation », *Sixteenth Century Journal*, xxvi/2, 1995, p. 259-272 ; François Terzer, *Caritas Pirkheimer. Une femme voilée de liberté 1467-1532*, Paris, Cerf, 2013 ; Caritas Pirkheimer, *Écrits. Correspondances - Notes mémorables*, trad. par F. Terzer, Paris, Cerf, 2013. Sur l'écriture mémorialiste au sein des monastères féminins, voir Silvia Evangelisti, « Moral virtues and personal goods: the double representation of female monastic identity (Florence, 16th and 17th centuries) », in Olwen H. Hufton (ed.), *Women in the Religious Life*, European University Institute, Florence, 1996, p. 27-54. Sur l'impact de la Réforme en France sous l'angle de l'histoire des femmes voir Thomas Head, « The religion of the femmelettes: ideals and experience among women in fifteenth- and sixteenth-century France », in Lynda L. Coon et al. (dir.), *That Gentle Strength: Historical Perspectives on Women in Christianity*, University Press of Virginia, Charlottesville and London, 1990, p. 149-175 ; Charmarie Blaisdell, « Religion, gender, and class: nuns and authority in early modern France », in Michael Wolfe (dir.), *Changing Identities in Early Modern France*, Duke University Press, Durham and London, 1997, p. 147-168 ; voir encore Daniela Solfaroli Camillocci, « La Construction d'une *persona* polémique : les femmes comme interlocutrices et/ou témoins des controverses en France à l'époque confessionnelle », in Marie Bouhaïk-Gironès, Tatiana Debbagi Baranova, Nathalie Szczech (dir.), *Usages et stratégies polémiques en Europe (premier XIV^e - premier XVII^e siècle)*, Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 219-236.

défendre les jeunes consœurs d'un discours religieux qui les « flatte » et qu'elle perçoit comme une forme de séduction, et les exhorte à manifester ouvertement leur désaccord⁵⁵. De la sorte, c'est pour se défendre elles-mêmes ainsi que l'Église en laquelle elles se reconnaissent que les clarisses acceptent de mettre à l'épreuve leurs vœux d'obéissance et de chasteté. En prenant la parole, elles brisent en effet, au nom d'une autorité supérieure, le silence qui leur a été imposé par leurs supérieurs ecclésiastiques craignant pour leur vie et donc enclins au compromis ou à la dissimulation.

Plus encore que celle des hommes, l'attitude des femmes réformées de Genève suscite l'exaspération et le mépris chez les clarisses, et leur prédication provoque une réaction violente. Claudine Levet, chargée officiellement par les autorités de la ville de prêcher aux religieuses, est invitée à s'occuper de ses affaires, tandis que la vicaire menace de la frapper⁵⁶. Une autre prédicatrice, Marie Dentièrre, ancienne religieuse de Tournai passée à la Réforme et depuis peu épouse d'Antoine Froment, est accueillie par les cris et les crachats de la communauté alors qu'elle relate son expérience décevante de la vie au cloître et vante sa vie conjugale⁵⁷.

Il serait cependant réducteur de ne lire dans ces épisodes rien de plus que le récit animé d'un conflit confessionnel entre femmes en considérant les religieuses comme porte-paroles d'une tradition chrétienne réactionnaire⁵⁸. Les faits relatés dans

⁵⁵ Au-delà des exhortations des magistrats de Genève pour inciter les religieuses à retourner au siècle, la chronique relate les tentatives de prédication des réformateurs, tel l'épisode, évoqué plus haut, de la prédication de G. Farel et ensuite la visite de P. Viret : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 194-201 ; 239-240.

⁵⁶ Sur la conversion de Claudine Levet, cf. Froment, *Actes et gestes*, cit., p. 15-17.

⁵⁷ *Ibid.* p. 238-239. L'évocation polémique dans la chronique de la charge d'abbesse occupée par Dentièrre avant son passage à la Réforme est le seul témoignage qu'on en connaisse, qui n'apparaît toutefois pas dans la documentation du couvent augustinien de Prés-Porcins à Tournai, où elle prend ses vœux vers 1508 : William Kemp et Diane Desrosiers-Bonin, *D'Ennetières, Marie (Dentièrre; 1495-1561)*, in Diana Robin, Anne R. Larsen, Carole Levin (ed.), *Encyclopedia of Women in the Renaissance: Italy, France, and England*, ABC-CLIO, Santa Barbara Calif., 2007, p. 113-115. Les recherches de Kemp et Desrosiers-Bonin ont contribué significativement à l'avancement des études sur la figure de Marie Dentièrre, qui représente un cas remarqué dans l'histoire de la Réforme francophone, du fait de son lien avec les milieux évangéliques autour de la reine Marguerite de Navarre, de son engagement réformé et son activité religieuse à Genève et dans les territoires romands : Daniela Solfaroli Camillocci, « 'Mieux vault essayvre la verité en petit nombre...' Choisir le bon côté et définir les adversaires dans l'*Épître très utile* de Marie Dentièrre », in Pitassi et Solfaroli Camillocci (éd.), *Crossing Traditions*, cit., p. 348-369.

⁵⁸ M. Lazard, « Deux sœurs ennemies, Marie Dentièrre et Jeanne de Jussie : nonnes et réformées à Genève », in Bernard Chevalier et Robert Sauzet (dir.), *Les réformes. Enracinement socio-culturel*, (XXV^e colloque international d'études humanistes, Tours, 1^{er}-13 juillet 1982), Paris, Editions de la Maisnie, 1985, p. 239-249 (voir ensuite ead., *Images littéraires de la femme à la Renaissance*, Paris, PUF, 1985, p. 163-173) analyse en parallèle les deux autrices, en soulignant l'opposition entre la liberté religieuse professée par les femmes passées à la Réforme et le modèle traditionnel de soumission dont témoignent les cloitrées, malgré leur militance commune en faveur de la dignité des femmes. Il manque toutefois à cette

la *Petite chronique* transmettent plutôt l'agentivité théologique de leur autrice. Le refus catégorique opposé par les religieuses aux tentatives de conversion des prédicantes, dont sœur Jeanne relate les points fondamentaux soulevés dans leurs admonestations, acquiert une signification spécifique correspondant au climat de la dispute théologique de Rive, telle qu'elle est décrite dans la chronique à partir du témoignage du confesseur Gacy qui y avait assisté⁵⁹. La réaction de l'assistance des cloitrées aux arguments en différend semble en effet être la même. Au cours de la dispute de Rive, ce sont les adhérents de la Réforme qui s'opposent agressivement, avec cris, crachats et insultes à l'orateur, un frère dominicain qui répondait aux points soulevés par les réformateurs en présence des autorités ; lors de la visite de Marie Dentièrre et ensuite de la prédication de Claudine Levet au couvent, les religieuses, toujours en présence des magistrats, répondent à leur tour à ces propos avec la même énergie polémique.

Par leur opposition, Jeanne de Jussie et ses compagnes affichent leur rejet de la vision négative de la vie claustrale proposée par les deux prédicatrices. Au cours de sa visite à Sainte-Claire, Marie Dentièrre fait part aux religieuses de son expérience de conversion, racontant comment, avant de parvenir à la « vraie lumière de vérité », elle vivait « tousiours en regret[,] car en ces religions ny à fort que chaquotterie, corruption mentale et ouysiuité ». Seules les joies de la vie conjugale et de la maternité ont finalement dissipé ses scrupules : la sérénité de ses cinq enfants en bonne santé et un « joly mary » sont pour elle motifs de satisfaction mais encore signes de la faveur divine⁶⁰.

Claudine Levet également loue auprès des religieuses « l'estat de mariage et de liberté », dénigrant « l'estat de virginité et de toute deuotion », la Vierge Marie et le culte des saints. La prédicante fonde le sermon sur son exégèse du Nouveau Testament, citant en exemple la vie conjugale des apôtres et rappelant les affirmations de Paul sur le mariage. Le jugement de sœur Jeanne sur sa méthode exégétique est néanmoins sans appel : Claudine ne sait pas construire son discours, elle « peruertissoit la sancte escripture tout a rebout et le doux miel a venin amers »⁶¹. Les clarisses, enfin, refusent de reconnaître une quelconque autorité en matière théologique à ces deux femmes qui « ce mesl[ent] de prescher et declaré l'escripture »

interprétation la problématique de la résistance opposée par les clarisses à l'autorité civile et, en même temps, de leur affirmation d'autonomie par rapport à leurs supérieurs ecclésiastiques.

⁵⁹ Les deux « disputes » contre les prédicantes ont lieu après la violation du couvent, au cours des négociations entre les clarisses et les autorités pour résoudre le cas de sœur Blaisine Varember qui, avec le soutien de sa famille, réclamait la restitution de sa dot : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, cit., p. 228-239, 252-254. Voir aussi *infra*.

⁶⁰ *Ibid.* p. 238-239.

⁶¹ *Ibid.*, p. 253.

pour corrompre les personnes dévotes, se montrant ainsi à la fois impies et dissolues : la capacité dialectique des prédicatrices et la passion religieuse qui les anime sont polémiquement interprétées comme un signe d'impudicité diabolique⁶². En réaffirmant le traditionnel argument d'autorité fondé sur Paul et, avec celui-ci, le lien entre chasteté féminine et silence⁶³, les religieuses rejettent l'exégèse novatrice de Marie Dentièrre contournant l'interdiction paulinienne faite aux femmes d'enseigner ou de prendre la parole dans l'Église, qui semble avoir inspiré sa propre activité de prédicatrice. Quelques années après le départ des clarisses, dans son *Épistre très utile* adressée à Marguerite de Navarre et publiée à Genève, Dentièrre argumente en effet que

combien que ne nous soit permiz de prescher es assemblees et eglises publiques: ce neanmoins n'est pas deffendu, d'escrire et admonester l'une l'autre, en toute charité. Non seulement pour vous, madame, ay voulu escrire ceste Epistre: mais aussi pour donner courage aux autres femmes detenues en captivité: affin qu'elles ne craignent point d'estre deschassées de leurs pays, parans (*sic*) et amys, come moy, pour la parolle de Dieu⁶⁴.

⁶² *Ibid.*, p. 238, M. Dentièrre « se mesloit de prescher et de pervertir gens de devotion », p. 252, C. Levet « ce mesloit de prescher et déclaré l'écriture ». En outre, sœur Jeanne insiste sur la langue « venimeuse » et « diabolique » des deux prédicantes, ainsi que sur leur ferme volonté de convertir leur auditoire : la description de leur technique oratoire renvoie constamment à l'idée de lascivité. Ces mêmes caractéristiques se retrouvent dans les récits relatifs à Blaisine Varember (*ibid.*, p. 245-251), qui après sa sortie du couvent se présente, accompagnée de sa sœur Emma, pour demander la restitution de sa dot et pour tenter de convertir, avec « parolles dissolues », ses ex-consœurs. Dans l'épisode de C. Levet, arrivée au couvent avec un groupe de réformés et accompagnée de la sœur de Blaisine, la mère vicairie qualifie devant les autorités citadines les deux femmes de « jangleresses » (médisantes, bavardes, mais dans le sens de femmes qui montrent une liberté excessive de langage et de comportement : Edmond Huguet, *Dictionnaire de la langue française du 16^e siècle*, Genève, Slatkine reprint, 1973, vol. IV, p. 701), refusant de se tenir dans la même salle qu'elles. Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 253.

⁶³ Cf. 1 Cor 14, 33-35 et 1 Tim 3, 11-12, à quoi il est fait allusion dans l'épisode de la dispute de Rive (cf. *supra*, n. 26) et qui est rappelé également durant la prédication de Farel : Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 199.

⁶⁴ Marie Dentièrre, *Épistre tres utile faite et composee par une femme Chrestienne de Tornay, envoyee à la Reyne de Navarre seur du Roy de France. Contre les Turcs, Juifs, Infideles, Faubc chrestiens, Anabaptistes, et Luthériens*, Anvers, Martin l'Empereur [Genève, Jean Girard], 1539, p. A3. Ce passage témoigne de l'engagement théologique de Marie Dentièrre et exprime en même temps son féminisme, ainsi que le montre l'analyse d'Irena Backus, « Marie Dentièrre : un cas de féminisme théologique à l'époque de la Réforme ? », *Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français*, 137/2, 1991, p. 177-195. Cynthia Skenazi, « Marie Dentièrre et la prédication des femmes », *Renaissance and Reformation*, XXI/1, 1997, p. 5-18, s'est attardée sur l'idée de la prédication des femmes chez cette autrice, mettant en relation les oppositions rencontrées dans son activité avec les premiers temps de l'affirmation mouvementée de Calvin à Genève. J'ai pour ma part poursuivi la réflexion ici amorcée sur la théologie de M. Dentièrre dans des études successives. Voir en dernier lieu Daniela Solfaroli Camillocci, « Femmes témoins, femmes actrices : modèles bibliques et exemplarité des femmes dans *L'Épistre très utile* de Marie Dentièrre », in Michèle Clément, Isabelle Garnier et Dariusz Krawczyk (dir.), *Autorité de la parole spirituelle féminine en français au XVI^e siècle*, Leiden, Brill, 2022, p. 68-96.

La rupture de l'obligation de silence par la vicairie de Sainte-Claire durant la prédication de Farel ou les discussions animées avec les chefs de la ville pour défendre le couvent mettent cependant à l'épreuve la modestie des consœurs, et donc leur chasteté. Dans l'interprétation de sœur Jeanne, ces prises de parole en défense de l'état de virginité consacrée n'entrent pas en contradiction avec la loi du silence paulinienne. Leur attitude contraste dès lors avec l'exemple d'arrogance intellectuelle offert par la prédicatrice, religieuse apostate, et par les autres réformé-es genevois-es. Elle s'apparente plutôt à une manifestation d'obéissance religieuse et correspond à une confession de foi. Par leur observance de la règle dépeinte comme une disposition au martyre – à cause de la condition objective d'infériorité psychologique et physique de la communauté par rapport à ses agresseurs –, les clarisses témoignent publiquement de leur fidélité aux lois de l'Église.

La ligne de conduite suivie par les religieuses, de résistance vis-à-vis de leurs supérieurs civils, s'inscrit par ailleurs dans la continuité de la fermeté dont ont fait preuve les « chrétiennes » de Genève face aux membres de leur famille ayant adhéré à la Réforme. Ces quelques récits de constance dans la foi sont rassemblés en une sorte de catalogue d'actes de désobéissance exemplaires accomplis par des femmes de la ville, qui précède immédiatement – et légitime implicitement – le récit du durcissement du conflit entre les clarisses et le Magistrat :

Mais beaucops avoir de hommes heretiques en genesue, que leur femme estoient bonne cristienes, et pour maintenir la sainte foy esoiens plus que martire, car porce quelles ne volloien renunce la foy, estoient monlt griefuement batues, chaquottez et tormentees. Toutesfois les femmes se sont trouez tous temps beaulcops plus fermes et constantes en la fois que les hommes, et surtout les jeunes filles et femmes ce sont montree virilles en ses herreurs lucterienne⁶⁵.

Ce commentaire de Jeanne de Jussie sur l'inconstance religieuse masculine constitue un contrepoint idéal aux observations de frère Gacy sur la curiosité féminine comme vecteur de l'infection luthérienne. La chronique ne manque pas d'autres remarques acerbes sur la peur manifestée par les ecclésiastiques de Genève dans les moments les plus incertains du conflit, portant un jugement ouvert et sévère sur la corruption morale du clergé de l'époque. La diffusion de l'hérésie et, en conséquence,

⁶⁵ Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 166-169. Le passage cité présente quelques exemples de fermeté féminine, mais la chronique montre à plusieurs reprises des réactions hostiles des femmes à la Réforme. Un récit particulièrement marquant est celui de la « résistance » des clarisses d'Orbe et de Vevey, avec lesquelles les religieuses genevoises et leur confesseur Gacy étaient en contact : *ibid.*, p. 53-57. Par rapport à ces consœurs, parmi lesquelles ne survint aucune conversion, il faut noter que sœur Jeanne doit justifier l'« apostasie » de sœur Blaisine, motivée à posteriori par l'hypocrisie et la manque de sincérité de la vocation que cette dernière avait manifesté dès son entrée à Sainte-Claire.

les persécutions des « bons » religieux – hommes et femmes –, sont alors lues comme la participation douloureuse de ceux et celles-ci à l'œuvre divine, dans l'attente du « secret jugement de dieu avecque les coupables »⁶⁶.

Sœur Jeanne ne manque pas non plus de signaler le comportement indécis de son supérieur, Jean Gacy, et de ses compagnons qui représentent pourtant des figures positives pour la communauté, dû à la crainte constante de ces religieux d'être maltraités ou tués, ainsi que le montrent les épisodes cruciaux de la dispute de Rive et du sermon de Guillaume Farel. Finalement, il advient un moment où, pour sauver leur vie, les frères présentent leur congé aux clarisses et abandonnent la ville, renonçant ainsi à leur rôle hiérarchique vis-à-vis de la communauté⁶⁷. Dans les dernières pages de la chronique, le récit de la souffrance spirituelle causée aux religieuses par l'absence de réconfort de la part de leurs supérieurs et par l'inexistence d'un quelconque protecteur suscite ainsi un commentaire paradoxal : alors qu'elles quittent Genève entre deux rangées de foule hostile, accompagnant une sœur converse tellement malade qu'elle est incapable de se tenir debout, et escortées par des hommes armés, les clarisses sont isolées au point que les seuls défenseurs dont elles disposent sont leurs pires ennemis, à savoir le syndic et ses gardes. La chronique relate alors un fait extraordinaire :

Chouse amirable, miraculleuse et dignes de grans memoire por la divine louange et por estre plus certain de la bonté et misericorde de dieu, qui jamés ne laisse cieus qui de vray cueur le serve et ce confien de sa bonté. Car à celle heure furent tellement changé, en lumine et meu de pitié, que les mauvés, qui plus desiroiens la perdiction des seurs, furent leurs loial conducteur, et qui les gardoien des aultres enemys heretiques, et en telle sortes, que les pources seurs n'avoien de leurs parent ny amy creatures quelcunque, ny reconfort que dieu seul [...] et voiant plusieurs, qui ne povoien aller, le santique les fit mener par homme puissent por les ayder à soustenir⁶⁸.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 51-53 (récit sur Luther et sur la diffusion de la Réforme).

⁶⁷ *Ibid.*, p. 164, 181-192, 194-202.

⁶⁸ *Ibid.* p. 274. La chronique rappelle encore comment l'un des officiers exerçant un rôle de protection était resté secrètement catholique, et souligne le regret manifesté par les magistrats au moment de quitter les religieuses. Il semble effectivement que la sortie des clarisses ait particulièrement marqué les témoins, peut-être à cause du caractère démonstratif du cortège. Elle est également signalée, non sans ironie, par Froment, *Actes et gestes*, cit., p. 164. Le réformateur raconte que les clarisses furent « accompagnées et menées fort honnestement de soubz les bras, comme espousees » par les syndics et les conseillers jusqu'à la limite du pont d'Arve, où les attendaient « plusieurs Prebstres, Moynes et aultres » pour les conduire à Annecy. La *Petite chronique* relate en revanche qu'une fois que les clarisses eurent quitté le territoire genevois, elles eurent à poursuivre une partie du trajet toutes seules car nul n'avait osé s'aventurer si près des terres ennemies. À partir de la lecture comparée des deux textes, il semble que la sortie ait pris l'aspect rituel et symbolique d'un divorce entre la ville, représentée par ses officiers, et la communauté des religieuses qui auraient dès lors moins quitté la ville qu'elles n'en auraient été renvoyées.

C'est précisément dans cette solitude finale des consœurs que la chronique fait ressortir avec le plus de force la certitude du caractère exemplaire de la protection exercée par la main de Dieu. La description de la sortie des clarisses de Genève résume le message que Jeanne de Jussie attribue à sa *Petite chronique*, en tant que riposte au défi lancé par la théologie réformée à l'encontre de la vie selon la règle et, avec elle, à la conscience individuelle et à l'identité culturelle et sociale des cloitrées.

En raison de la perméabilité masculine à la Réforme, l'indiscipline héroïque des « bonnes chrétiennes » de Genève et des religieuses de Sainte-Claire a représenté, dans « le temps de persecution de sainte esglise »⁶⁹, non seulement une nécessité impérieuse, mais également l'instrument mystérieux de la volonté de Dieu. Au temps des ténèbres, alors que plus rien n'est sûr et que toute certitude terrestre est bouleversée ou soumise sans cesse à des mutations, ce sont précisément les femmes, habituellement appelées à vivre dans le silence et l'obéissance, faibles de nature et dès lors supposées inconstantes, qui témoignent avec le plus de fermeté de leur foi. La victoire de la faiblesse manifeste le jugement de Dieu sur l'histoire. Selon Jeanne de Jussie, la force miraculeuse de l'héroïsme religieux des femmes réside en somme dans la fragilité – physique, sociale et spirituelle – qui est spécifique de leur condition de vie, mais qui rencontre son expression la plus radicale dans la solitude des cloîtres.

Sœur Jaquimine, atteinte de troubles mentaux, est alors une figure emblématique de la faveur divine accordée à cette audacieuse faiblesse des femmes. Lorsqu'elle est amenée devant les autorités genevoises qui cherchent à l'éloigner de la communauté, cette clarisse s'arrime obstinément entre deux fenêtres du réfectoire et envoie paître tout le monde à coup d'insultes. Sœur Jeanne commente que cette pauvre consœur, « debille de teste », est habituellement si « piteusement mal d'entendement » que toutes les religieuses ont « grant dobte » de sa constance – elles craignent en effet qu'elle ne cède aux tentations des hérétiques et abandonne son état religieux. Au contraire, à cette occasion, Jaquimine « parla si fermement, quelle ne sembloit pas folle, mais de dieu enlumyné »⁷⁰.

(traduction de Hadrien Dami)

⁶⁹ Jeanne de Jussie, *Petite chronique*, p. 51.

⁷⁰ *Ibid.* p. 261 : « Et (*sœur Jaquimine*) leurs parla si fermement, qu'elle ne sembloit pas folle, mais de dieu enlumyné. De quoy furent encore plus esbais, car james ne leur vollut respondre de chose qui luy enquissent, qui pouvoit mal venir, mais se teisoit coment muette, et si estoit piteusement mal d'entendement, et les seurs en avoient grant dobte. Parquoy apert, que dieu il avoit my sa sainte mysericorde. »